

R.M.N.: identidad y xenofobia

La asamblea de vecinos debate si debe expulsar del pueblo a los extranjeros o permitir que se queden.

R.M.N. es una película del director rumano Cristian Mungiu que se inspira, junto a otros motivos, en un incidente xenófobo que tuvo lugar en 2020 en Rimetea, un pueblo étnicamente húngaro en el interior de Rumanía, en Transilvania. Nominada a la Palma de Oro como mejor película en el Festival de Cannes de 2022, la película cuenta con una escena de aproximadamente 17 minutos en plano fijo, en la que los habitantes del pueblo debaten intensamente si deben expulsar a los dos trabajadores de Sri Lanka contratados en una panadería industrial, construida con fondos de la Unión Europea y que empleaba a unos 90 trabajadores de los que solo 18 eran vecinos del pueblo.

A través del personaje de Matthias, un rumano que trabaja en una fábrica en Alemania y que, debido a un incidente con un superior, vuelve a su pueblo natal, el director nos adentra en las idiosincrasias de una Europa tan depauperada como multicultural, en la que la diáspora ocurre en ambas direcciones: los nacionales emigran por toda Europa para encontrar una vida mejor, mientras las fábricas locales buscan mano de obra todavía más barata y trabajadores aún más precarios. Al mismo tiempo que Matthias vuelve a su pueblo, llega a la población un grupo de trabajadores de Sri Lanka, contratados como mano de obra barata en una empresa panadera. Lo que empieza como un recelo porque los inmigrantes, de los que les separa una gran barrera cultural e idiomática, toquen «con sus manos oscuras y sucias» el pan que ellos comerán o que intenten ser amables con las mujeres del lugar, acaba ganando en adeptos e intensidad, hasta plantear un verdadero problema de convivencia.

En este tráiler se aprecian algunos momentos de esa secuencia de plano fijo en la que la asamblea de vecinos debate si debe expulsar del pueblo a los extranjeros —¿pero quién no es extranjero en aquella zona?— o permitir que se queden. Con frases como: “*No podemos permitir que sus manos oscuras toquen nuestro pan...*” al dirigirse los vecinos del pueblo a los trabajadores de Sri Lanka, o «*¡Contaminan nuestra comunidad!*», esta secuencia de plano fijo obliga al espectador a ser testigo incómodo de una escena de odio frente al extranjero. En la rueda de prensa que ofreció en Cannes, Mungiu hizo hincapié: R.M.N., a pesar de su título, no es una película sobre Rumanía, sino sobre una Europa tradicionalmente multicultural que morirá encerrada en sí misma y sus miedos.

R.M.N. - Trailer #2 - In Cinemas Now

Viviana González Hincapié

12 de junio de 2025

Repositorio medios audiovisuales y/o artísticos

identidad, Tipo de medio: película, xenofobia

Deja un comentario

Proudly Powered by WordPress